

Op naar een realistisch, menselijk en toekomstgericht migratie- en arbeidsbeleid

Policy Brief I-CLAIM

Introductie

Het I-CLAIM project¹ onderzoekt de positie van ongedocumenteerde migranten in Europa en richt zich op de manieren waarop beleid, discours en praktijk bijdragen aan hun voortdurende kwetsbaarheid. FairWork is partner binnen dit project en brengt specifiek expertise in over arbeidsrechten, uitbuiting en de realiteit van ongedocumenteerde werknemers in Nederland.

De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen hebben te maken met

- 1) De normalisering van uitsluiting, door 25 jaar beleid;
- 2) Onzorgvuldige beeldvorming rondom ongedocumenteerden, waarin ‘werk’ onzichtbaar is;
- 3) Structurele kwetsbaarheden en uitbuiting op het werk;

In deze policy brief paper lichten we de bevindingen toe uit het Nederlandse deel van het onderzoek, evenals de aanbevelingen voor een menswaardiger en realistischer beleid.

Belangrijkste onderzoeksbevindingen

1. Normalisering van uitsluiting door een beleidstraditie

In de afgelopen 25 jaar is het Nederlandse beleid rondom mensen zonder geldige verblijfspapieren vrijwel volledig gericht geweest op uitsluiting, met de nadruk op asiel, controle en terugkeer. Dit beleid heeft geleid tot een situatie waarin sociale bescherming en migratiehandhaving steeds meer met elkaar verweven zijn geraakt. Hierdoor is uitsluiting niet langer een uitzondering, maar de norm geworden².

Deze ontwikkeling weerspiegelt bredere neoliberale verschuivingen, waarin sociale zekerheden worden teruggeschroefd en groepen die als “ongewenst” worden beschouwd verder worden gemarginaliseerd.

Deze normalisering van uitsluiting beperkt toegang tot basisvoorzieningen, creëert een opeenstapeling van kwetsbaarheden en duwt mensen zonder papieren verder de informele en preciaire economie in. Het vergroot de risico's op uitbuiting en beperkt toegang tot juridische bescherming.

2. Onzorgvuldige beeldvorming, waarin werk onzichtbaar blijft

Het I-CLAIM rapport over *narratieven*³ laat zien dat het publieke debat over ongedocumenteerden in Nederland sterk wordt gedomineerd door kwesties van controle, handhaving en ‘problemen’. Media en politiek focussen op regels, risico's en kosten. Maatschappelijke organisaties proberen daarentegen de mens achter de migrant centraal te stellen. Wat vrijwel geheel ontbreekt in zowel beleid als

¹ Zie [Home - I-CLAIM](#)

² Zie [Exclusion as Default: The Legal and Policy Dynamics Around the Production of Irregular Migration in The Netherlands - I-CLAIM](#)

³ Zie [Discourses about irregularised migrants in the Netherlands - I-CLAIM](#)

beeldvorming, is aandacht voor het werk dat ongedocumenteerde mensen doen en hun bijdrage aan de samenleving en economie.

Voor FairWork is dit een cruciale constatering: het structurele taboe op werk zorgt ervoor dat deze groep uitsluitend wordt gezien als hulpbehoevend, terwijl velen van hen juist hardwerkend, zelfredzaam en economisch waardevol zijn. Het zorgt er ook voor dat er geen beleid wordt ontwikkeld dat aansluit bij de werkelijkheid.

3. Structurele kwetsbaarheden binnen sectoren

Uit de analyses over het werk van ongedocumenteerden in meerdere sectoren blijkt, dat ondanks hun zelfredzaamheid, ongedocumenteerde werknemers in een extra kwetsbare positie verkeren.

In de huishoudelijke sector⁴ is er veel ruimte voor uitbuiting. Dit vanwege de sterke afhankelijkheid van de werkgever, het isolement en het gebrek aan controle en bescherming als gevolg van werk in de privésfeer. In de maaltijd bezorg sector⁵ zijn werkenden vaak afhankelijk van tussenpersonen binnen migrantengemeenschappen voor toegang tot werk en informatie over arbeidsrechten. De onzekere verblijfsstatus beperkt werknemers of werkenden denk ik in beide sectoren in hun onderhandelingspositie waardoor zij misstanden moeilijk durven aan te kaarten.

Methodologie

Deze policy brief is gebaseerd op onderzoek verricht als onderdeel van het I-CLAIM project. Dit onderzoeksproject combineert verschillende databronnen om te onderzoeken hoe ongedocumenteerde migratie en werk wordt gemanaged, verbeeld en ervaren. Het beleid rondom ongedocumenteerde migratie van de afgelopen 25 jaar is geanalyseerd, aangevuld met interviews met experts. Een discours analyse is uitgevoerd op basis van 2293 teksten uit de 4 belangrijkste kranten (Algemeen Dagblad, Telegraaf, Volkskrant en NRC), 478 teksten uit de politiek (partijprogramma's, eerste en tweede kamer stukken), en 503 teksten uit het maatschappelijk middenveld; in de periode 2019-2023. Daarnaast is gekeken hoe beleid en beeldvorming percepties van de bevolking beïnvloedt. In februari 2025 is er een enquête uitgezet in samenwerking met YouGov⁶ onder 1052 mensen in Nederland die een representatief beeld vormen van de Nederlandse bevolking. Vragen die centraal stonden waren wat weten mensen van ongedocumenteerde migratie, hoe zien ze het en wat vinden ze ervan. De nadruk lag hierbij op ongedocumenteerde migranten die werken. Tot slot werden in Nederland de schoonmaaksector en de maaltijd bezorg sector onderzocht aan de hand van diepte-interviews met 40 ongedocumenteerde werknemers in utrecht en 8 expertinterviews in Utrecht.

Tijdens het onderzoek consulteerde we drie keer met een stakeholder groep om bevindingen voor te leggen en samen na te denken over aanbevelingen.

Aanbevelingen

1) Zorg voor een zorgvuldige en realistische beeldvorming over ongedocumenteerde werkers

⁴ Zie: [Irregular migrants in the Dutch Domestic Work Sector - I-CLAIM](#)

⁵ Zie: [Irregular migrants and precarity in the Dutch Food Delivery sector - I-CLAIM](#)

⁶ Zie: [Public understanding and attitudes to irregular migration in Netherlands - I-CLAIM](#)

Het huidige beeld is eenzijdig: ongedocumenteerden worden geassocieerd met asiel, opvang en kwetsbaarheid, maar niet met werk en economische bijdrage. Dit doet geen recht aan de werkelijkheid én belemmert nieuw, effectief beleid. Richt communicatie op menselijkheid én realisme. Dit is respectvol en bevordert effectieve beleidsvorming.

Media spelen hierin een grote rol, maar ook autoriteiten, gemeenten, inspecties en NGO's moeten zorgvuldig en volledig communiceren over deze groep. Kijk naar andere Europese landen; daar is het 'werk' dat ongedocumenteerde migranten verrichten meer onderdeel van de algemene beeldvorming.

2) Stop de beleidstraditie van uitsluiting; verken nieuw realistisch arbeidsmigratiebeleid

Ontwikkel beleid dat de economische en maatschappelijke bijdrage van ongedocumenteerde werkers erkent. Nederland kampt met arbeidskrapte, zeker in essentiële sectoren zoals schoonmaak en zorg. Veel ongedocumenteerden hebben juist in deze sectoren ervaring. Onderzoek hun bijdrage en ontwikkel beleid dat verder kijkt dan asiel als enige route naar verblijf. Verken mogelijkheden voor werkvergunningen of regularisatieroutes⁷.

Zorg ook dat handhavingsorganisaties zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) ongedocumenteerde werknemers behandelen als *benadeelde werknemers* in plaats van als 'ongewenst vreemdeling'. Dit betekent dat zij voldoende kennis moeten hebben van de rechten van ongedocumenteerde werknemers en dat men moet waarborgen dat arbeidsinspecties geen risico op uitzetting vormen.

Door deze erkenning en mogelijkheden versterken we de arbeidspositie van ongedocumenteerden, worden mensen minder afhankelijk van informele netwerken en wordt uitbuiting tegengegaan.

Deze aanbevelingen zijn relevant voor beleidsmakers op nationaal, lokaal en Europees niveau.

3) Voorkom kwetsbaarheid voor uitbuiting door structurele oorzaken aan te pakken

Door het ontbreken van een effectief arbeidsmigratiebeleid belanden ongedocumenteerden gedwongen in precare banen, bij malafide werkgevers, zonder zekerheid of bescherming. Een groot deel van de buitenlandse slachtoffers van arbeidsuitbuiting is ongedocumenteerd.

Voorkom uitbuiting door structurele oorzaken zoals de kwetsbaarheid die samenhangt met leven en werken zonder papieren te verminderen. Het criminaliseren van illegaal verblijf, dat door de Tweede Kamer is goedgekeurd, zal juist zorgen voor meer risico op uitbuiting. Verbeter daarnaast toegang tot het recht. Bij gebrek aan formele administratie is bewijsvoering lastig. Ontwikkel daarom instrumenten om achterstallig loon te vorderen zonder dat formele administratie nodig is.

Deze aanbevelingen richten zich op beleidsmakers in het domein van arbeidsuitbuiting en mensenhandel, evenals organisaties die zich inzetten voor preventie en bescherming.

⁷ Zie ook [Regularisation | Stichting Here To Support](#)

Conclusie

25 jaar beleid gericht op uitsluiting heeft een systeem gecreëerd waarin ongedocumenteerde mensen structureel worden gemarginaliseerd en onvoldoende worden erkend als werkenden die bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Het I-CLAIM onderzoek maakt duidelijk dat een meer realistisch, menselijk en toekomstgericht migratie- en arbeidsbeleid dringend nodig is. Door eerlijk te kijken naar de rol van ongedocumenteerde werkers en hun bijdrage, kunnen we stappen zetten richting een samenleving waarin zowel mensenrechten als de economische realiteit serieus worden genomen.